

*Амонов Ш.Э., Назиров Ф.Н.**Ташкентский государственный медицинский университет*<https://doi.org/10.5281/zenodo.18890623>

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОДНОЭТАПНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗВУКОПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТИМПАНОСКЛЕРОЗЕ

*Amonov Sh.E., Nazirov F.N.
Tashkent State Medical University*

FUNCTIONAL EFFICIENCY OF ONE-STAGE RECONSTRUCTION OF THE CONDUCTIVE HEARING SYSTEM IN TYMPANOSCLEROSIS

Аннотация.

В статье представлены результаты сравнительной оценки функциональной эффективности одноэтапной реконструкции звукопроводящей системы среднего уха при тимпаносклерозе. Обследованы 80 пациентов с хроническим гнойным средним отитом, осложнённым тимпаносклерозом, разделённых на две группы: с одноэтапным хирургическим лечением ($n=44$) и двухэтапной тактикой ($n=36$). Оценка проводилась на основании клинических, эндоскопических и аудиологических данных. Установлено, что выполнение тимпанопластики с одновременной оссиклопластикой обеспечивает статистически значимое улучшение слуховой функции: снижение порогов воздушной проводимости более чем на 25 дБ и сокращение костно-воздушного интервала с $26,7 \pm 1,9$ дБ до $3,6 \pm 3,2$ дБ ($p < 0,001$) при сохранности костной проводимости. Полученные результаты свидетельствуют о высокой клинико-функциональной эффективности одноэтапной хирургической тактики и обосновывают целесообразность её широкого внедрения в специализированную оториноларингологическую практику.

Abstract.

This study presents the results of a comparative assessment of the functional efficiency of one-stage reconstruction of the conductive hearing system in patients with tympanosclerosis. A total of 80 patients with chronic suppurative otitis media complicated by tympanosclerosis were examined and divided into two groups: one-stage surgical treatment ($n=44$) and two-stage surgery ($n=36$). The evaluation was based on clinical, endoscopic, and audiological data. It was found that performing tympanoplasty with simultaneous ossiculoplasty provides a statistically significant improvement in hearing function: air conduction thresholds decreased by more than 25 dB, and the air-bone gap was reduced from 26.7 ± 1.9 dB to 3.6 ± 3.2 dB ($p < 0.001$) while bone conduction remained stable. These results indicate a high clinical and functional effectiveness of the one-stage surgical approach and support its broader implementation in specialized otorhinolaryngology practice.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, тимпаносклероз, тимпанопластика, оссиклопластика, звукопроводящая система, кондуктивная тугоухость.

Keywords: chronic suppurative otitis media, tympanosclerosis, tympanoplasty, ossiculoplasty, conductive hearing system, conductive hearing loss.

Актуальность. По данным Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заболевания среднего уха по-прежнему занимают значительное место в структуре детской оториноларингологической патологии. Тимпаносклероз, формирующийся как исход хронического воспалительного процесса, составляет в среднем около 13% среди ЛОР-заболеваний у детей [5, 11].

Тимпаносклероз представляет собой морфологический вариант репаративно-дистрофических изменений слизистой оболочки барабанной полости и барабанной перепонки, возникающих на фоне длительного или рецидивирующего воспаления. В условиях хронического воспалительного процесса в среднем ухе происходят необратимые структурные изменения: гиалиноз, кальцификация, формирование плотных склеротических бляшек в толще слизистой оболочки, барабанной перепонки и нередко в области слуховых косточек. Эти патологи-

ческие изменения приводят к нарушению подвижности звукопроводящего аппарата, ограничению колебаний барабанной перепонки и цепи слуховых косточек, что клинически проявляется стойкой кондуктивной тугоухостью различной степени выраженности [4, 7].

Среди пациентов, страдающих хроническим гнойным средним отитом, частота выявления тимпаносклероза варьирует в широких пределах — от 3,3% до 38,1%. При двустороннем хроническом гнойном процессе частота склеротических изменений значительно возрастает и может достигать 36-95%, что свидетельствует о высокой вероятности формирования необратимых морфофункциональных нарушений при длительном течении заболевания [1, 10].

Следовательно, актуальность проблемы тимпаносклероза в детском возрасте определяется совокупностью клинико-эпидемиологических и ме-

дико-социальных факторов. Прежде всего, сохраняется высокая распространённость хронических воспалительных заболеваний среднего уха в педиатрической популяции, которые являются основным патогенетическим фоном формирования тимпаносклеротических изменений. Длительное или рецидивирующее воспаление способствует развитию необратимых морфологических преобразований в слизистой оболочке барабанной полости и барабанной перепонке [2, 3, 9].

Существенное значение имеет риск формирования стойкой кондуктивной тугоухости. Нарушение слуховой функции в детском возрасте негативно отражается на становлении речи, когнитивном развитии, успеваемости в образовательных учреждениях и социальной адаптации ребёнка, что придаёт проблеме выраженную медико-социальную значимость.

Дополнительную сложность представляет хирургическая коррекция тимпаносклероза. Выраженные склеротические и кальцифицированные изменения ограничивают подвижность звукопроводящих структур, затрудняют выполнение реконструктивных вмешательств и нередко снижают функциональную эффективность тимпанопластики. Наконец, высокая частота двустороннего поражения усугубляет степень слуховой дисфункции, повышает риск формирования стойкого снижения слуха и потенциальной инвалидизации [4, 6, 8].

Начало формы

Конец формы

Таким образом, тимпаносклероз следует рассматривать не только как морфологический исход хронического воспаления, но и как самостоятельную клинко-функциональную проблему, существенно влияющую на качество жизни детей. В связи с этим разработка и внедрение эффективных мер ранней диагностики, своевременного лечения хронических воспалительных процессов среднего уха, а также профилактики формирования склеротических изменений остаются приоритетными задачами современной оториноларингологии.

Цель исследования. Совершенствование хирургической тактики лечения пациентов с тимпаносклерозом на основе комплексной оценки клинко-функциональных и инструментальных методов диагностики.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на клинических базах Ташкентский государственный медицинский университет и Happy Life Medical Centre в период 2022-2025 гг. В работу включены 80 пациентов с установленным диагнозом хронического гнойного среднего отита и тимпаносклероза. Контрольную группу составили 20 соматически здоровых лиц без признаков патологии среднего уха.

С целью совершенствования комплексной диагностики и лечения пациентов с хроническим гнойным средним отитом и тимпаносклерозом применялись клинические, эндоскопические, аудиологические и статистические методы исследования.

Клиническое обследование включало сбор жалоб и анамнеза, отомикроскопию и оценку состояния барабанной перепонки. Эндоскопическое исследование проводилось для уточнения характера и распространённости патологического процесса. Аудиологическая диагностика включала тональную пороговую аудиометрию и оценку состояния звукопроводящей системы среднего уха. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием общепринятых методов вариационной статистики.

Для сравнительной оценки эффективности различных хирургических подходов пациенты были распределены на две группы.

В первую группу (n=44) вошли пациенты, которым выполнялось одноэтапное хирургическое вмешательство, предусматривающее одновременное проведение тимпанопластики и оссикулопластики. Предложенная методика включала санацию полости среднего уха, удаление очагов тимпаносклероза, реконструкцию звукопроводящей системы, в том числе замену повреждённых слуховых косточек искусственными протезами, а также восстановление целостности барабанной перепонки в рамках одной операции.

Во вторую группу (n=36) включены пациенты, которым проводилось двухэтапное хирургическое лечение. На первом этапе выполнялась тимпанопластика с санацией среднего уха, на втором — оссикулопластика с реконструкцией цепи слуховых косточек.

Такой дизайн исследования позволил провести сравнительный анализ клинко-функциональных результатов одноэтапной и двухэтапной хирургической тактики у пациентов с хроническим гнойным средним отитом, осложнённым тимпаносклерозом.

Полученные результаты. На начальном этапе обследования проводилась комплексная оценка состояния ЛОР-органов с использованием визуального осмотра и пальпации. Особое внимание уделялось данным отоскопии: анализировались края перфорации барабанной перепонки, а при увеличении уточнялся их морфологический характер — наличие уплотнения, деформации, склеротических изменений либо признаков начавшейся эпидермизации.

В ходе исследования динамически оценивались изменения отоскопической картины. Это имело принципиальное значение, поскольку течение заболевания сопровождалось периодическим гнойным отделяемым, что нередко затрудняло диагностику.

Систематизированный сбор анамнестических данных, включая продолжительность заболевания, частоту рецидивов и характер обострений, позволил провести дифференциальную диагностику различных клинических форм хронического среднего отита. Сопоставление клинических и отоскопических признаков обеспечило более точную сравнительную оценку вариантов течения патологического процесса (рис. 1 и 2).

Рис. 1. При отоскопии наблюдается сглаживание краёв перфорации барабанной перепонки и гиперемия наружного слухового прохода (давность заболевания до 5 лет).

Рис. 2. При отоскопии отмечается помутнение барабанной перепонки и появление очагов кальцификации (свыше 5 лет течения заболевания).

Отоскопическое исследование показало, что у всех пациентов выявлялась открытая форма тимпаносклероза, протекающая на фоне хронического среднего отита и характеризующаяся наличием перфорации барабанной перепонки.

При отоскопии определялись типичные признаки тимпаносклеротических очагов, локализованных в области барабанной перепонки и/или аттика. Установлено наличие ограниченных латеральных форм тимпаносклероза, а также очагов, ограничивающих подвижность слуховых косточек - молоточка и наковальни, что свидетельствовало о вовлечении звукопроводящей системы в патологический процесс.

Анализ распределения клинических форм тимпаносклероза показал, что у 37,5% пациентов диагностирован ограниченный латеральный тимпаносклероз, у 27,1% — ограниченный медиальный вариант, тогда как у 35,4% больных выявлена распространённая форма заболевания.

По данным эндоскопического исследования проведена оценка топографической распространённости патологического процесса. Тимпаносклероз,

локализованный исключительно в области барабанной перепонки, выявлен у 38 пациентов; в барабанной полости — у 30; сочетанное поражение барабанной перепонки и барабанной полости отмечено у 12 больных.

При применении предложенной одноэтапной хирургической методики особое значение придавалось адекватной подготовке ложа для укладки трансплантата во время тимпанопластики. С этой целью тщательно удалялись тимпаносклеротические очаги, локализованные как в барабанной перепонке, так и в барабанной полости, особенно те, которые вызывали иммобилизацию молоточка.

Учитывая крайне слабую васкуляризацию склеротических очагов тимпаносклероза, дополнительно иссекались патологические образования, связанные с фиброзным кольцом барабанной перепонки либо расположенные в зоне, подготовленной для трансплантации, что обеспечивало оптимальные условия для приживления трансплантата (рис. 3).

Рис. 3. Этапы одноэтапного хирургического вмешательства у пациентов с хроническим гнойным средним отитом и тимпаносклерозом

У всех пациентов обеих групп обеспечено длительное наблюдение с оценкой анатомических и аудиологических исходов хирургического лечения. Неудовлетворительный анатомо-функциональный результат зарегистрирован у 5 больных: у 1 пациента основной группы и у 4 — сравнительной.

Двум пациентам (по одному из каждой группы) выполнены повторные хирургические вмешательства: в одном случае произведена ревизионная миринопластика, в другом — коррекция латерализованной (смещённой) неотимпанальной мембраны с её репозицией.

У трёх пациентов сравнительной группы повторная операция не проводилась, и улучшения слуховой функции достигнуто не было. В связи с отказом данных больных от реоперации установить

точную причину сохраняющейся тугоухости и провести её хирургическую коррекцию не представилось возможным.

При анализе результатов аудиологического обследования у наблюдаемых пациентов установлено, что показатели костной проводимости в раннем послеоперационном периоде статистически значимо не отличались от дооперационных значений ($p > 0,05$), что свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния хирургического вмешательства на функцию внутреннего уха.

В то же время при оценке порогов воздушной проводимости выявлено их достоверное снижение в отдалённые сроки после операции по сравнению с исходными данными, что указывает на клинически значимое улучшение звукопроводящей функции среднего уха (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительная динамика аудиологических показателей в группах после хирургического лечения

Показатель	Основная группа		Сравнительная группа		p
	до лечения (n=40)	после лечения (n=39)	до лечения (n=40)	после лечения (n=39)	
Костная проводимость (дБ)	24,6±2,29	21,3±2,3	26,7±1,30	24,7±2,90	p ₁ <0,05; p ₂ >0,05; p ₃ <0,05
Воздушная проводимость (дБ)	51,2±2,7	25,7±3,4	47,5±2,70	41,9±4,50	p ₁ <0,001; p ₂ <0,05; p ₃ <0,001
Костно-воздушный интервал (дБ)	26,7±1,9	3,60±3,2	20,0±1,85	15,2±3,80	p ₁ <0,001; p ₂ <0,05; p ₃ <0,001

p₁ - достоверность различий показателей в основной группе до и после лечения;

p₂ - достоверность различий показателей в сравнительной группе до и после лечения;

p₃ - достоверность различий показателей между основной и сравнительной группой после лечения.

Анализ результатов после проведённого лечения продемонстрировал, что в основной группе положительная динамика по всем аудиологическим показателям носила статистически достоверный характер.

Так, пороги воздушной проводимости снизились с 51,2±2,7 дБ до 25,7±3,4 дБ, что соответствует функциональному улучшению более чем на 25 дБ (p<0,001). Данный результат свидетельствует о выраженном восстановлении функции звукопроводящего аппарата среднего уха.

Сокращение костно-воздушного интервала в основной группе с 26,7±1,9 дБ до 3,6±3,2 дБ (p<0,001) указывает на практически полное устранение кондуктивного компонента тугоухости. Кроме того, отмечено улучшение показателей костной проводимости на 3,3 дБ, что также имело статистическую значимость (p<0,05) и подтверждает отсутствие негативного влияния хирургического вмешательства на рецепторный аппарат внутреннего уха.

В сравнительной группе также наблюдалась положительная динамика, однако выраженность изменений была существенно ниже. Пороги воздушной проводимости снизились с 47,5±2,7 дБ до 41,9±4,5 дБ (p<0,05), а костно-воздушный интервал сократился с 20,0±1,85 дБ до 15,2±3,8 дБ (p<0,05).

При межгрупповом сравнительном анализе послеоперационных показателей установлено, что результаты в основной группе были статистически значимо лучше по сравнению со сравнительной группой (p<0,001), что подтверждает более высокую клиничко-функциональную эффективность предложенной одноэтапной хирургической методики.

Обсуждение. Подводя итоги проведённого исследования, следует подчеркнуть, что предложенная лечебная тактика в основной группе продемонстрировала высокую эффективность в восстановлении слуховой функции. Практически полное сокращение костно-воздушного интервала до физиологически близкого уровня (3,6 дБ) подтверждает функциональную состоятельность реконструкции звукопроводящей системы среднего уха.

Несмотря на наличие положительной динамики в сравнительной группе, клинические и статистические показатели в основной группе оказались достоверно выше (p<0,001). Это свидетельствует о преимуществе предложенной одноэтапной хирургической методики и обосновывает целесообразность её более широкого внедрения в клиническую практику.

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что при открытой форме тимпаносклероза с латеральной локализацией очагов выполнение тимпанопластики является эффективным лишь при условии полного удаления тимпаносклеротических изменений из остатков барабанной перепонки.

Радикальное иссечение склеротических очагов создаёт оптимальные условия для приживания фасциального трансплантата, что в большинстве случаев обеспечивает достижение удовлетворительных анатомических и функциональных результатов лечения.

Выводы: В результате проведённого исследования получены следующие результаты:

1. Одноэтапная тимпанопластика с одновременной оссиклопластикой обеспечивает статистически достоверно более выраженное улучшение слуховой функции по сравнению с двухэтапной хирургической тактикой (p<0,001).

2. Сокращение костно-воздушного интервала до 3,6 дБ в основной группе свидетельствует о практически полном устранении кондуктивного компонента тугоухости и высокой функциональной эффективности реконструкции звукопроводящей системы среднего уха.

3. Полное удаление тимпаносклеротических очагов, особенно при латеральной локализации открытой формы процесса, является ключевым условием достижения устойчивых анатомических и аудиологических результатов тимпанопластики.

4. Предложенная одноэтапная хирургическая методика характеризуется высокой клиничко-функциональной результативностью и может быть рекомендована к более широкому внедрению в специализированную оториноларингологическую практику.

Список использованных литератур:

1. Amonov Sh.E., Nazirov F.N. Etiopatogenesis and Morphological Features of Tympanosclerosis in Children with CSOM // American Journal of Medicine and Medical Sciences 2022, 12(3): 276-280.
2. Ражабов, А. Х., et al. "Состояние ЛОР-органов у детей, больных хроническим гепатитом В." *Врач-аспирант* 31.4 (2009): 323-327.
3. Rajabov A.H., Umarov U. Modern diagnostic methods for patients with chronic tonsillitis // science. - 2025. - Т. 4. - №. 2-4. - С. 148-152.
4. Амонов Ш.Э., Назиров Ф.Н. Тимпаносклероз у детей с хроническим гнойным средним отитом // Евразийский журнал оториноларингологии - хирургии головы и шеи. Научно-практический журнал. 2022;1(1):55-61.
5. Amonov Sh.E., Nazirov F.N. Tympanosclerosis in children with chronic suppurative otitis media // KRS Journal of Medicine.- Vol. 2, No. 4 (2022): Issue 2.-P.51-56.
6. Rajabov A.Kh. "Features of the clinic and blood parameters in patients with chronic hepatitis on the background of rhinosinusitis." *World journal of pharmaceutical and medical research. Wjpmr, Индия. (Импакт-фактор-5, 92).*-2020 6, no. 3: 132-134.
7. Мухитдинов У.Б., Амонов Ш.Э. Диагностическая возможность компьютерной томографии при хроническом гнойном среднем отите // Журнал теоретической и клинической медицины. - 2015. - №. 2. - С. 111-114.
8. Омонов Ш.Э., Насретдинова М.Т., Нурмухамедов Ф.А. Оптимизация методов определения ушного шума при различной патологии//Вестник Казахского национального медицинского университета. - 2014. - №. 4. - С. 67-68.
9. «Актуальные проблемы в лечении и слухоречевой реабилитации при врожденной глухоте в Кыргызстане», Насыров В.А., Изаева Т.А., Исмаилова А.А., статья, Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева, 2019, №2, С. 10-15.
10. Маматова Шахноза Рамизидиновна, Карабаев Хуррам Эсанкулович, Агзамходжаева Нилюфар Шамсиддиновна Особенности диагностики острого риносинусита на фоне бронхолегочной патологии у детей раннего возраста // Re-health journal. 2021. №2 (10).
11. Bakhramdjanovich, G. S., Esankulovich, K. K., & Orzuevna, K. N. (2023). Расположение лицевого нерва при атрезии наружного слухового канала у детей. *Journal of biomedicine and practice*, 8(5).